

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI TASVIRIY FAOLIYAT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI (MAKTABGACHA TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARI MISOLIDA)

Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532403>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi hamda kompetensiyaviy yondashuvning o‘zaro integratsiyasi tasviriy faoliyat vositasida tahlil qilinadi. Tadqiqotda maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabalari misolida ularning ijodiy, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlar aniqlangan. Shuningdek, ta‘lim jarayonini individuallashtirish, ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishning samarali usullari asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, kompetensiyaviy yondashuv, tasviriy faoliyat, pedagogik mexanizm, ijodiy rivojlanish, refleksiya.*

***Аннотация.** В данной научной статье рассматривается интеграция концепции личностно-ориентированного обучения и компетентностного подхода посредством изобразительной деятельности. В исследовании на примере студентов направления «Дошкольное образование» выявлены педагогические механизмы, способствующие развитию их творческих, коммуникативных и рефлексивных компетенций. Кроме того, обоснованы эффективные методы индивидуализации образовательного процесса, стимулирования творческой активности и формирования практических навыков.*

***Ключевые слова:** личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход, изобразительная деятельность, педагогический механизм, творческое развитие, рефлексия.*

***Abstract.** This scientific article examines the integration of the learner-centered education concept and the competency-based approach through visual arts activities. The study, using students of the preschool education program as an example, identifies pedagogical mechanisms that contribute to the development of their creative, communicative, and reflective competencies. In addition, effective methods for individualizing the educational process, fostering creative activity, and developing practical skills are substantiated.*

***Keywords:** learner-centered education, competency-based approach, visual arts activities, pedagogical mechanism, creative development, reflection.*

Hozirgi globallashuv sharoitida ta‘lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish bilan bir qatorda, uning amaliy faoliyatga tayyorligini ta‘minlashdan iborat. Shu sababli an’anaviy bilimga asoslangan yondashuv o‘rnini asta-sekin kompetensiyaviy yondashuv egallamoqda.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim esa o‘quv jarayonini individuallashtirish orqali har bir talabaning ichki imkoniyatlarini ochishga xizmat qiladi. Bu ikki yondashuvni uyg‘unlashtirish,

ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu yo'nalishdagi talabalar kelajakda bolalarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tasviriy faoliyat ushbu jarayonda o'ziga xos didaktik vosita bo'lib, u talabanning nafaqat estetik didini, balki tafakkuri va emotsional-intellektual qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli o'quvchini markazga qo'ygan holda tashkil etiladi. Bunda asosiy e'tibor bilimni yetkazishga emas, balki talabanning shaxsiy rivojlanish dinamikasiga qaratiladi.

Mazkur yondashuv quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi:

- talabanning individualligini tan olish;
- mustaqil qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash;
- ijodiy fikrlashni rag'batlantirish;
- ta'lim jarayonida subyekt-subyekt munosabatini shakllantirish.

Bu yondashuv maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun metodik jihatdan muhim, chunki ular kelajakda bolalar bilan ishlashda aynan individual yondashuvni qo'llashlari zarur bo'ladi.

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijasini bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisi sifatida emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyati sifatida talqin qiladi.

Bunda asosiy kompetensiyalar quyidagilar hisoblanadi:

- kommunikativ (muloqot va fikr almashish);
- ijtimoiy (jamoada ishlash);
- shaxsiy (o'zini rivojlantirish);
- kognitiv (muammoni hal qilish);
- ijodiy (yangicha yondashuv).

Mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda nazariya va amaliyot uyg'unligi muhim omil hisoblanadi.

Tasviriy faoliyat talabanning ichki dunyosini ochib beruvchi samarali pedagogik vositalardan biridir. U orqali shaxs o'z fikrini vizual shaklda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Uning asosiy afzalliklari:

-abstrakt fikrlashni rivojlantiradi (insonni obrazlar, shakllar va ranglar orqali fikrlashga o'rgatadi, bu esa mavhum (abstrakt) tushunchalarni anglash va ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi);

-emotsional ifodani kuchaytiradi (inson o'z his-tuyg'ularini rang, shakl va obrazlar yordamida erkin ifodalaydi);

-estetik didni shakllantiradi (go'zallikni idrok etish, rang va shakllarni uyg'unlashtirishni o'rganadi, natijada estetik didi shakllanadi);

-muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashishni ta'minlaydi.

Shu jihatdan tasviriy faoliyat kompetensiyalarni shakllantirishda universal vosita sifatida qaraladi.

Bunga asos sifatida kompetensiyalarni rivojlantirishning quyidagi pedagogik mexanizmlarini tavsiya etish mumkin:

1. Motivatsiyani shakllantirish mexanizmi. Talabalarda ichki qiziqish uyg'otish orqali ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi. Bunda erkin mavzular, shaxsiy tajribaga asoslangan topshiriqlar samarali hisoblanadi.

2. Faoliyatga yo‘naltirish mexanizmi. Talabalarni amaliy faoliyatga jalb etish orqali ularning nazariy bilimlari mustahkamlanadi. Loyihaviy ishlar va ijodiy topshiriqlar bu jarayonda muhim o‘rin tutadi.

3. Refleksiv tahlil mexanizmi. Talabaning o‘z faoliyatini tahlil qilishi uning o‘zini anglash darajasini oshiradi. Bu esa shaxsiy va kasbiy o‘shishga xizmat qiladi.

4. Individuallashtirish mexanizmi. Har bir talabaning qobiliyat va ehtiyojlarini inobatga olish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Differensial yondashuv bu jarayonda muhim vosita hisoblanadi.

5. Hamkorlikka asoslangan mexanizm. Jamoaviy faoliyat orqali talabalar o‘zaro muloqotga kirishadi, fikr almashadi va ijtimoiy tajriba orttiradi.

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabalari bilan olib borilgan amaliy mashg‘ulotlar shuni ko‘rsatdiki, tasviriy faoliyat asosida tashkil etilgan har qanday mashg‘ulotlar ularning faolligini sezilarli darajada oshiradi.

Masalan: erkin kompozitsiyalar yaratish, pedagogik vaziyatlarni rasm orqali ifodalash, bolalar uchun vizual didaktik materiallar ishlab chiqish va h.k.

Natijada talabalar o‘z fikrini aniq ifodalay boshlaydi, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashadi hamda kasbiy kompetensiyalarni tezroq egallaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tasviriy faoliyat asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni samarali amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ahamiyati ortadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin, tasviriy faoliyat shaxs rivojida muhim vosita hisoblanadi, u kompetensiyalarni shakllantirishda samarali pedagogik mexanizm vazifasini bajaradi shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv bilan uyg‘unlashganda ta‘lim samaradorligi oshadi, qolaversa, maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida bu metodikani keng joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.S.Tadjibayev. Tasviriy faoliyatga o‘rgatish. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 217 bet
2. Таджибаев С.С. Мактабгача таълим тарбиячисининг тасвирий фаолиятга оид касбий компетенциялари ва ўзига хос айрим жиҳатлари. // Science and innovation international scientific journal. – Т.: 2022. №1
3. Tadjibayev S.S. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisining tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarini tashkil qilishdagi kompetentligi // “Global transformatsiyalar davrida maktabgacha ta‘lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 2023, 5-may. – Andijon. – B. 88-93.
4. Tadjibayev S.S. Preschool education teacher's professional competencies in fine art activities // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. - Haryana, India. 2022 Vol.12, Issue 6. – P. 132-137.